

Metodología para la Instrumentación de Simulaciones de Diseños Hardware en SystemVerilog

Juan-Jose Crespo, German Maglione-Mathey, José L. Sánchez, Francisco J. Alfaro-Cortés, Jesus Escudero-Sahuquillo, Pedro Javier García, Francisco J. Quiles¹

Resumen— El modelado de hardware utilizando lenguajes de descripción de hardware o HDLs (*Hardware Description Languages*), como *SystemVerilog* se ve limitado por las facilidades que ofrecen esos lenguajes para modelar abstracción de sistemas complejos. Frecuentemente, estos diseños requieren de componentes complejos no necesariamente relacionados con la funcionalidad del producto final, como por ejemplo componentes destinados a la instrumentación o la depuración de errores. Delegar las tareas de instrumentación de diseño hardware a lenguajes de programación de alto nivel, permite a los diseñadores concentrar toda su atención en el propio diseño hardware. Se permite la integración sencilla de modelos a diferentes niveles de abstracción, lo que facilita que modelos existentes desarrollados utilizando lenguajes de programación de alto nivel puedan utilizarse en conjunto con componentes hardware con un menor nivel de abstracción. En este trabajo proponemos una nueva metodología para facilitar la interacción entre componentes de un diseño hardware y componentes externos desarrollados utilizando lenguajes de programación de alto nivel.

Palabras clave— `systemverilog`, `hdl`, simulación, metodología, instrumentación

I. INTRODUCCIÓN

EL diseño y modelado asistido por ordenador de sistemas hardware se ha convertido en una herramienta indispensable al incrementarse la complejidad de estos sistemas. Esto es posible gracias a la reutilización de componentes, incorporando diseños existentes para crear diseños complejos permitiendo mejoras incrementales en cada iteración.

El modelado de hardware también ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas. Los lenguajes de descripción de hardware o HDL (del inglés *Hardware Description Languages*), se desarrollaron, y continúan haciéndolo, para simplificar los procedimientos de desarrollo, especificación y verificación de sistemas hardware. Uno de los HDLs más utilizados es SystemVerilog.

Además, se han popularizado plataformas hardware diseñadas específicamente para el modelado y diseño de sistemas hardware. Las mejoras en las tecnologías de fabricación de circuitos integrados ha permitido el desarrollo de dispositivos que permiten implementar un amplio abanico de sistemas digitales. Estos dispositivos se conocen como dispositivos de matriz de puertas programables o FPGAs (del inglés

Field-Programmable Gate Array). Y desde su introducción en 1985, las FPGAs se han convertido en la plataforma preferida de la mayoría de diseñadores de circuitos digitales.

La tendencia actual en sistemas de altas prestaciones o HPC (*High Performance Computing*), entre otras, es la utilización de sistemas FPGAs, en conjunto con sistemas digitales diseñados utilizando HDLs, para la creación de infraestructuras de cómputo más eficientes [1] [2] [3].

Dentro de este contexto, los diseños hardware interactúan con diferentes sistemas externos, especialmente en la primeras etapas del desarrollo del proyecto. Algunos de estos sistemas externos se modelan utilizando plataformas de simulación. La interacción entre los prototipos y los sistemas externos debe ser concebida de forma modular, que permita que cada sistema coopere de forma desacoplada.

Por otra parte, los arquitectos hardware se enfrentan a proyectos complejos y extensos que consisten en una importante cantidad de módulos que a su vez se componen de módulos más pequeños desarrollados utilizando HDLs. La instrumentación de este tipo de proyecto es en general una tarea compleja, especialmente si uno de los objetivos es el análisis del comportamiento de ciertos aspectos del sistema mediante la instrumentación. Las bibliotecas de verificación de componentes [4] [5] carecen de las características necesarias para instrumentación ya que se orientan a garantizar que la implementación de un diseño sigue estrictamente la especificación, y no el análisis mediante instrumentación.

A pesar de la disponibilidad de herramientas capaces de realizar análisis mediante instrumentación, en general requieren que los arquitectos hardware tengan que reescribir sus diseños utilizando HDLs de alto nivel (e.j. SystemC [6], Hardware-C [7]) que puede producir código que no puede ser sintetizado de forma directa. Además, estos lenguajes están diseñados para ser consistentes con los HDLs existentes, lo que, en algunos casos, dificulta expresar algoritmos complejos. Por ejemplo, SystemC fue diseñado con la premisa de sustituir los HDLs en lugar de complementarlos, lo cual requiere que los componentes sean implementados en este lenguaje desde el principio. Esto nos lleva a plantearnos el uso de estos lenguajes para el modelado de componentes que no tienen como fin ser sintetizados, como por ejemplo componentes que simulan el tráfico de una aplicación o la ejecución de aplicaciones reales (e.j. tráfico

¹Dpto. de Sistemas Informáticos, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España, {juanjose.grespo, jose.sgarcia, fco.alfaro, jesus.escudero, pedrojavier.garcia, francisco.quiles}@uclm.es german.maglione@dsi.uclm.es

del protocolo de coherencia) utilizando herramientas externas como gem5[8].

En este trabajo presentamos un metodología (en desarrollo) y una herramienta diseñada para controlar la interacción entre diferentes componentes escritos tanto con diferentes niveles de abstracción como posiblemente diferentes lenguajes de programación. El objetivo principal de nuestra propuesta es la reusabilidad de los diseños de componentes existentes, ofreciendo un mecanismo para interconectar múltiples componentes, de forma desacoplada, mediante el intercambio de mensajes.

En particular, nos centramos en diseños hardware escritos utilizando SystemVerilog HDL (SV) ya que es uno de los lenguajes de descripción de hardware más utilizados para el modelado y verificación de Circuitos Integrados (IC). A tal efecto, utilizamos la interfaz DPI (*Direct Programming Interface*), provista por SV que permite la interacción entre SV y un lenguaje de programación externo. En el momento de escribir este artículo, el último estándar definido para SV, el IEEE 1800-2017 [9] sólo permite la interacción de SV, utilizando la interfaz DPI, con el lenguaje de programación C (DPI-C). Por tanto, en este artículo se utiliza el lenguaje C como una capa intermedia para *conectar* SV con otros lenguajes.

La interacción entre la capa intermedia (DPI-C) con otros lenguajes de programación (actualmente no soportados por la interfaz DPI) se consigue gracias a la combinación de dos bibliotecas: Protocol Buffers [10] y ZeroMQ [11]. La primera de ellas se utiliza tanto para la serialización de los datos como para la declaración de estructuras comunes para el intercambio de datos entre los diferentes lenguajes. La biblioteca ZeroMQ proporciona varias formas de transmisión de datos: *in-process* (dentro de un mismo proceso), *inter-process* (entre diferentes procesos), *TCP* y *multicast*. Esta biblioteca se encarga de la comunicación entre el sistema que se encarga de la simulación de los modelos escritos en SV y los programas que se comunican con él, en general, escritos en diferentes lenguajes de programación.

Este artículo está organizado de la siguiente manera: En la Sección II se describen los conceptos básicos de las bibliotecas Protocol Buffers y ZeroMQ. La Sección III introduce la metodología propuesta y los mecanismos disponibles para permitir la interacción entre modelos. Un caso de uso de esta metodología aplicada a un diseño de hardware existente se describe en la sección IV. Y finalmente, las conclusiones de este trabajo pueden verse en la Sección V.

II. PROTOCOL BUFFERS Y ZEROMQ

A. Protocol Buffers

Los autores de la biblioteca Protocol Buffers (PB) la describen como un *mecanismo automatizado flexible y eficiente para la serialización de estructura de datos* [10]. La biblioteca PB se utiliza para definir la información que será serializada como mensajes PB (*protocol buffer messages*). Siendo estos mensajes parte de la especificación del protocolo de trans-

misión. En el caso de la metodología propuesta, los mensajes PB definen la estructura de los datos intercambiados entre diferentes módulos que requieren algún tipo de interacción, que además pueden estar modelados a diferentes niveles de abstracción.

Una de las características de la biblioteca PB es que los mensajes se codifican en formato binario. En particular, los números se representan utilizando una codificación en base 128, conocida como *varint*. El nombre *varint* puede entenderse como enteros de tamaño variable (contracción del inglés *variable sized integer*). Que la biblioteca PB utilice una representación de enteros de tamaño variable permite almacenar los números con el mínimo número de *bytes* necesarios para ser decodificados. Los números enteros codificados como *varints* utilizan uno o más *bytes* en donde se utiliza el *bit* más significativo (msb) para indicar que los siguientes *bytes* pertenecen o no al mismo número, estableciendo ese *bit* a 1 o 0, respectivamente. Además, los enteros se representan utilizando el *complemento a dos*, dividiéndolos en grupos de 7 *bits*.

Según la descripción dada anteriormente el número de *bytes* necesarios para codificar un número entero n es:

$$\left\lceil \frac{\log_2(n) + 1}{7} \right\rceil$$

Adicionalmente, PB permite la existencia de campos opcionales en los mensajes y la definición de mensajes anidados, siendo ambos codificados como parte de la especificación. Todas estas características permiten un diseño modular del protocolo de transmisión, capaz de representar la interacción entre diferentes módulos de forma eficiente.

El Listado 1 muestra un ejemplo de la definición de un mensaje con 3 campos, uno de ellos opcional.

Listado 1: Ejemplo de definición de un mensaje en PB.

```

1 message pb_message{
2     required uint32 field0 = 1;
3     required bool field1 = 2;
4     optional string field2 = 3;
5 }
```

Existen otras bibliotecas alternativas aparte de PB que utilizan mensajes codificados en binario, como por ejemplo *Cap'n Proto* [12] y *MessagePack* [13], entre otras. Estas bibliotecas pueden remplazar a PB en el contexto de esta metodología. Sin embargo, en nuestro caso hemos decidido utilizar PB por la familiaridad de los autores con su API.

B. ZeroMQ

Permitir la comunicación entre diferentes componentes ejecutados en procesos separados, que pueden estar, a su vez, en ordenadores interconectados por alguna clase de red, no es una tarea trivial y debe ser planificada con detalle.

En este contexto, es necesaria una herramienta que se encargue de forma automática de los mensajes transmitidos entre los diferentes componentes,

y además de la representación de esos mensajes *en el cable*, simplificando las operaciones de envío y recepción. También es necesario tener en cuenta que algunos componentes pueden ser más lentos que otros tanto en la recepción como en el envío de mensajes.

Existen varias herramientas desarrolladas para eliminar, o al menos simplificar, la complejidad de permitir la comunicación entre diferentes componentes. Así, por ejemplo, *Apache Thrift* [14] permite el desarrollo escalable de servicios posiblemente escritos en diferentes lenguajes de programación utilizando llamadas a procedimientos remotos (RPC). Sin embargo, aún se encuentra en desarrollo y carece de una versión estable. Otra alternativa es el *Advanced Message Queuing Protocol* (AMQP) [15], un protocolo diseñado para el intercambio confiable de mensajes entre dos partes, mediante la utilización de un intermediario o *broker* (*message broker*). Existen varias implementaciones del protocolo AMQP, una de ellas es *Apache Qpid* [16]. Como en el caso de *Thrift*, *Qpid* no dispone de una versión estable, y además las nuevas versiones del protocolo AMQP no mantienen la compatibilidad hacia atrás.

Una vez evaluadas varias alternativas, hemos considerado la biblioteca *ZeroMQ* (ZMQ)[11] que provee un *marco de concurrencia* utilizando *sockets* para permitir la transmisión de mensajes de forma atómica mediante diferentes modos de transporte (in-process, inter-process, TCP, y multicast). Dada su interfaz (API) intuitiva, la variedad de patrones de comunicación listos para ser usados y versiones estables, elegimos ZMQ para ser utilizada como parte de la metodología propuesta.

Una característica importante de ZMQ es la transmisión de mensajes entre aplicaciones sin necesidad de realizar varias copias, un técnica conocida como *zero-copy* (sin copia)¹. Esta característica puede mejorar el rendimiento de algunas aplicaciones, en particular aquellas que realizan comunicaciones entre procesos (*inter-process*).

La biblioteca ZMQ también ofrece una amplia variedad de patrones de comunicación, como por ejemplo *Request-Reply*, *Publish-Subscribe* y *Pipeline*. El tipo de patrón utilizado depende principalmente de la interacción entre los módulos, eligiendo aquel que mejor se ajuste a las necesidades de comunicación. En este caso, utilizamos el patrón solicitud/respuesta *Request-Reply*.

No debe confundirse el concepto de *socket* en ZMQ con la definición tradicional de *socket* de Internet. ZMQ considera a los *sockets* como puntos de acceso a *motores de comunicación* capaces de manejar múltiples conexiones de forma automática. Por lo tanto, los *sockets* en ZMQ siempre se asocian a un patrón de comunicación habilitado por un *motor de comunicación* que gestiona dicho *socket*. Cabe destacar que esto requiere que se defina el patrón de comunicación en el momento de crear el *socket*. Las comunicaciones entre *sockets* con patrones de comunicación compa-

tibles se realizan de forma transparente por el *motor de comunicación* que implementa ese patrón.

Esta arquitectura permite a ZMQ encargarse de forma automática de situaciones en donde algunos agentes (procesos o aplicaciones) no están disponibles temporalmente. Pudiendo entregar mensajes a estos agentes tan pronto como estén disponibles. Este comportamiento depende del tipo de *socket* utilizado y de las características soportadas.

La Figura 1 muestra las tareas que realiza cada biblioteca en la transmisión de un mensaje.

Fig. 1: Caso de uso de las bibliotecas Protocol Buffers y ZeroMQ.

III. METODOLOGÍA

En esta sección presentamos una metodología diseñada para ayudar a los arquitectos y diseñadores de hardware a integrar, de forma modular, diferentes modelos eliminando la necesidad de gestión de las comunicación generada por la interacción entre módulos.

De forma simplificada, esta metodología necesita de componentes que realicen las siguientes funciones:

1. Interfaz y encapsulación de datos.
2. Gestión de las conexiones.
3. Transmisión y entrega de mensajes.

Un esquema de esos componentes se muestra en la Figura 2, donde se aprecian dos módulos independientes y las interacciones entre ellos. Cabe señalar que esos módulos no necesariamente deben estar en el mismo ordenador, aunque en ese caso el rendimiento puede verse afectado como consecuencia de la cantidad de datos intercambiados y/o la naturaleza de la comunicación entre ambos.

Fig. 2: Componentes de la metodología.

La interfaz de datos sólo es necesaria para aquellos lenguajes de programación que no tengan soporte en la biblioteca *Protocol Buffers* (PB). Un ejemplo de uso de esta metodología está disponible en [17].

La metodología propuesta en este trabajo pretende ser un marco general para permitir la interacción

¹El *Zero* en el nombre de ZMQ hace referencia a que no es necesario un *broker* o *zero-broker*, y no por no realizar copias

entre diferentes componentes modelados utilizando *SystemVerilog HDL* (SV) con entidades externas que pueden realizar diferentes tareas, que no necesariamente sean parte del diseño, pero sin embargo relacionadas, como por ejemplo la instrumentación, prototipado o depuración.

Por tanto, esta metodología puede ser aplicada a cualquier proyecto de diseño hardware que utilice SV y que requiera interactuar con componentes externos, desarrollados o no en SV, de una forma desacoplada y posiblemente ejecutándose en diferentes procesos/ordenadores.

A. Interfaz y encapsulación de datos

El objetivo de la capa de interfaz de datos es proveer de una *interfaz de programación de aplicaciones* (API) (*Application Programming Interface*) consistente entre diferentes lenguajes, para permitir el envío y la recepción de datos según la especificación, generando, a su vez, la definición de los mensajes necesarios para la comunicación.

La biblioteca *Protocol Buffers* (PB) dispone de las herramientas necesarias para definir la especificación y el formato de los mensajes para diferentes lenguajes de programación. La definición de los mensajes se realiza utilizando los ficheros *.proto*. Un vez especificados, PB se encarga de la generación de las estructuras de datos y ficheros específicos para el lenguaje de programación seleccionado.

No obstante, PB no contempla ningún lenguaje para diseño hardware (HDL), por lo tanto, es responsabilidad del programador facilitar una interfaz para que los lenguajes no soportados por PB puedan interactuar con esta biblioteca. En este trabajo hacemos uso de PB desde *SystemVerilog* (SV) utilizando la interfaz DPI-C.

Las estructuras de datos necesarias para implementar la interfaz de datos en SV utilizando DPI-C se muestran en la Figura 3. Para permitir que los módulos escritos en SV sean capaces de enviar y recibir datos, es necesario que se definan las estructuras de datos adecuadas al tipo de interacción que los módulos requieren. Con este objetivo, se debe definir un conjunto de funciones (conformes a la definición de la interfaz DPI-C), tanto para SV como para el lenguaje C, que los módulos puedan *llamar* de forma directa. Tanto las funciones, definidas arriba, como las estructuras de datos pertenecen a los bloques de interfaz y encapsulación de datos, como se muestra en la Figura 3.

Los datos son accedidos/provistos por los módulos al bloque de encapsulación, a través del bloque de interfaz de datos. El siguiente paso consiste en des/encapsular estos datos convirtiéndolos a mensajes PB. Este paso es trivial ya que tanto los mensajes PB como las estructuras de datos definidas en el bloque de interfaz de datos comparten la misma *estructura* (es decir, tienen el mismo número y tipo de campos).

Completado el paso anterior, la encapsulación de los datos en mensajes PB, es posible enviar esos mensajes al bloque de transmisión de mensajes para que

Fig. 3: Interfaz de datos para *SystemVerilog*.

la biblioteca ZMQ pueda transmitirlos utilizando el patrón de comunicación elegido.

B. Gestión de las conexiones

Las conexiones entre los diferentes módulos se gestionan desde este bloque. Estas conexiones involucran a múltiples módulos interactuando entre ellos, posiblemente utilizando diferentes patrones de comunicación. En la Sección II-B ya se explicaron los *sockets* ZMQ, donde cada uno de estos *sockets* están asociados a un patrón de comunicación. Por lo tanto, puede ser necesario definir diferentes *sockets* para diferentes módulos según al patrón de comunicación requerido para la interacción con módulos remotos. Esto debe ser gestionado de forma transparente, automatizando la gestión de los *sockets* y sus patrones de comunicación asociados para que los requisitos de comunicación de cada módulo sea satisfecha.

La Figura 4 muestra el bloque correspondiente a la gestión de las conexiones donde se incluyen el conjunto de patrones de comunicación.

Fig. 4: Gestión de las comunicaciones y transmisión de mensajes.

Los patrones de comunicación provistos por ZMQ[11] son:

- *Request-Reply*: Solicitud/respuesta, conecta un conjunto de *clientes* con un conjunto de *servidores*.
- *Publish-Subscribe*: Publicación/Suscripción, conecta un conjunto de *publicadores* con un conjunto de *suscriptores*
- *Pipeline*: Conecta un conjunto de nodos en un patrón *fan-out/fan-in*.

Dentro de un mismo patrón de conexión, cada *socket* toma diferentes roles, algunos de los cuales se enumeran a continuación.

- *Request-Reply*: {REQ, REP}
- *Publish-Subscribe*: {PUB, SUB}
- *Pipeline*: {PUSH, PULL}

El rol que cumple cada *socket* debe tenerse en consideración cuando se gestionan las conexiones para permitir (o no) transferencias bidireccionales entre módulos satisfaciendo las restricciones del patrón de conexión.

La Figura 5 muestra un ejemplo de utilización del patrón *Request-Reply* entre dos módulos. En este ejemplo ambos módulos necesitan un par de *sockets* ZMQ REQ-REP para que tanto el módulo A como el B puedan iniciar una comunicación. Si se utilizara un único par de *sockets* REQ-REP solo se permitiría iniciar la comunicación (*request*) al módulo cuyo *socket* tenga el rol REQ. Por lo que el módulo cuyo *socket* tenga el rol REP estará restringido a responder (*reply*) y no tendrá permitido iniciar ningún tipo de comunicación con otro módulo. El módulo con el *socket* REQ puede identificarse con un *cliente*, mientras que el módulo con el *socket* REP puede identificarse con un *servidor*.

Fig. 5: Interacción entre dos módulos utilizando el patrón *Request-Reply*.

C. Transmisión y entrega de mensajes

La biblioteca ZMQ se encarga de forma automática de la transmisión de mensajes a través de *sockets*. Sin embargo, para que la transmisión pueda ser realizada ZMQ debe tener acceso a un espacio de memoria (*buffer*) previamente reservado, como muestra la Figura 4. Cada uno de estos *buffers* (nos referimos a *buffers* en memoria y a *Protocol Buffers*) se asigna a cada *socket* y son administrados por el bloque de transmisión y entrega de mensajes.

Algunos patrones de comunicación permiten que las operaciones de envío (*send*) y/o recepción (*receive*) de mensajes se realice de forma *no bloqueante*, como es el caso de los patrones *Publish-Subscribe* y *Pipeline*. En caso de que se utilice alguno de estos patrones, se exhibe este comportamiento al programador de forma explícita mediante procedimientos/-funciones de envío/recepción específicas.

IV. CASO DE USO: PEAK DIRECTOR

En esta sección se introduce un caso de uso real de esta metodología. Se ha aplicado a una arquitectura hardware existente, en particular al subsistema de red de la arquitectura PEAK[18]. Los componentes descritos en esta sección, tanto los modelados utilizando *SystemVerilog HDL* como entidades externas,

son específicas de este caso de uso y de los objetivos de instrumentación del proyecto. Estos componentes hacen uso de la metodología propuesta en este trabajo, lo que les permite intercambiar la información necesaria para su funcionamiento.

La arquitectura PEAK define un conjunto de celdas interconectadas formando una malla 2D. Cada una de estas celdas permite que los paquetes de datos puedan ser encaminados por la red, desde/hacia celdas contiguas, además contienen una Interfaz de Red o NI (*Network Interface*) posibilitando la inyección y recepción de paquetes de datos. La Figura 6a muestra un esquema simplificado del subsistema de red en PEAK formando una malla 4x4.

(a) Ejemplo de una topología *mesh* 4x4.

(b) Diagrama de bloque del *Router*.

Fig. 6: Subsistema de red en PEAK.

El objetivo principal de la aplicación de esta metodología es permitir la inyección/entrega de paquetes de datos desde/a una entidad externa, pero utilizando el módulo NI de cada celda. Esta entidad externa puede ser un generador de tráfico sintético, un generador de tráfico basado en trazas, etc., que envía paquetes de datos utilizando la NI y recibe los paquetes entregados por la NI a cada celda. Además, esta entidad está desarrollada en un lenguaje de programación de alto nivel Python, diferente al lenguaje utilizado en PEAK y se ejecuta en un proceso independiente. A esta entidad la hemos llamado *Director* PEAK.

En este caso utilizamos el patrón de comunicación *Request-Reply*. Cada módulo NI, en cada celda, solicita un paquete para ser enviado al generador de tráfico cada vez que está disponible para enviar, es decir, cuando el *buffer* de entrada del puerto local tiene espacio suficiente. El generador de tráfico responderá con un paquete de datos por cada solicitud. La Figura 7 ilustra este procedimiento.

Los módulos que componen los *routers* están desarrollados utilizando *SystemVerilog HDL* a nivel de transferencia de registro o RTL (*Register-transfer*). Este diseño se corresponde con un *router* segmentado

Fig. 7: Patrón *Request-Reply* utilizando un generador de tráfico externo.

de 6 etapas mostrado en la Figura 6b. Por claridad se han omitido algunos componentes, pero se puede consultar [18] para más detalles. También, los *buffers* de entrada, árbitros y la lógica de salida envían datos estadísticos utilizando un tipo de mensaje especial. Tras recibir estos datos en el *Director* PEAK pueden ser almacenados en una base de datos y/o analizados a posteriori. Los paquetes de datos estadísticos no requieren de respuestas (*replay*) a menos que deba tomarse alguna acción, como por ejemplo, aplicar alguna estrategia para la gestión de la congestión.

En este caso, tanto para el generador de tráfico externo como los *routers* sólo es necesario un único par de *sockets REQ-REP*. Esto se debe a que el subsistema de red en PEAK solicita nuevos paquetes tras la inyección/entrega utilizando los módulos NI. Además, la información de los componentes del *router*, como por ejemplo la ocupación de los *buffers*, estado de los árbitros, etc., sólo se envía cuando es necesario. Por lo tanto, las transferencias de datos siempre se inician desde *SystemVerilog HDL* hacia el *Director* PEAK. Un esquema simplificado de la arquitectura del *Director* PEAK se muestra en la Figura 8.

Fig. 8: Diagrama de bloques del *Director* PEAK.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos una metodología diseñada para solventar las limitaciones impuestas por los lenguajes HDLs en el diseño de hardware. Estas limitaciones se manifiestan especialmente cuando se diseñan componentes para generar estímulos complejos a los componentes del diseño.

Además, esta metodología permite a los diseñadores de hardware *conectar* mecanismos para instrumentación y extracción de datos minimizando el impacto en el diseño. Por lo tanto, esta metodología puede ser utilizada en cualquier tipo de diseño hardware que utilice *SystemVerilog HDL* para desacoplar las tareas de instrumentación y depuración de errores del diseño principal. También permite el prototipado de mecanismos complejos, modelando dichos mecanismos con herramientas externas y permitiéndoles

interactuar con el diseño hardware.

Por otra parte, aplicamos y presentamos un caso de uso de esta metodología general a un diseño hardware existente, lo que nos permitió desarrollar una herramienta sofisticada que nos ayuda a analizar de forma exhaustiva el subsistema de red de la plataforma PEAK, siendo capaces de generar patrones de tráfico complejos, recoger datos estadísticos y aplicar técnicas de prototipado sin tener que utilizar construcciones *SystemVerilog HDL*. Muchas de las técnicas de gestión de congestión, particionado de la red, reconfiguración dinámica, etc. se desarrollan dentro de *Director* PEAK, y una vez comprobado que son efectivas, el siguiente paso es implementarlas utilizando construcciones HDL tanto a nivel *Behavioral* o *Register-transfer* (RTL).

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y fondos FEDER de la Comisión Europea, a través de los proyectos TIN2015-66972-C5-2-R y RTI2018-098156-B-C52, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del proyecto SBPLY/17/180501/000498, Universidad de Castilla-La Mancha y fondos FEDER bajo el marco del proyecto 2019-GRIN-27060. Juan-José Crespo es financiado por MECD del Gobierno de España mediante la beca nacional FPU FPU15/03627. German Maglione-Mathey es financiado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mediante beca pre-doctoral del plan propio de la UCLM PREDUCLM16/29. Jesús Escudero-Sahuquillo es financiado mediante un contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI) de la Universidad de Castilla-La Mancha y del la Comisión Europea (FSE funds) (UCLM resolución con fecha 31/07/2014).

REFERENCIAS

- [1] Domenico Argenziano, "A research project on fpga-accelerated cryptographic computing," in *P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC), 2015 10th International Conference on*. IEEE, 2015, pp. 574–577.
- [2] Alessandro Cilardo and Domenico Argenziano, "Securing the cloud with reconfigurable computing: An fpga accelerator for homomorphic encryption," in *Proceedings of the 2016 Conference on Design, Automation & Test in Europe*. EDA Consortium, 2016, pp. 1622–1627.
- [3] José Flich, Giovanni Agosta, Philipp Ampletzer, David Atienza Alonso, Carlo Brandolese, Alessandro Cilardo, William Fornaciari, Ynse Hoornenborg, Mario Kovač, Bruno Maitre, et al., "Enabling hpc for qos-sensitive applications: the mango approach," in *Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2016*. Ieee, 2016, pp. 702–707.
- [4] Inc Accellera Organization, "Open Verification Library," 2009.
- [5] Inc Accellera Organization, "Universal Verification Methodology," 2012.
- [6] Preeti Ranjan Panda, "Systemc: a modeling platform supporting multiple design abstractions," in *Proceedings of the 14th international symposium on Systems synthesis*. ACM, 2001, pp. 75–80.
- [7] Rajesh Kumar Gupta, *Co-synthesis of hardware and software for digital embedded systems*, vol. 329, Springer Science & Business Media, 2012.

- [8] Nathan Binkert, Bradford Beckmann, Gabriel Black, Steven K Reinhardt, Ali Saidi, Arka Prava Basu, Joel Hestness, Derek R Hower, Tushar Krishna, Somayeh Sardashti, et al., “The gem5 simulator,” *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, vol. 39, no. 2, pp. 1–7, 2011.
- [9] SystemVerilog Language Working Group, “IEEE Standard for SystemVerilog–Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language,” *IEEE Std. 1800-2017*, 2017.
- [10] Google, “Protocol Buffers. Google’s Data Interchange Format,” 2008, <https://developers.google.com/protocol-buffers>.
- [11] Pieter Hintjens, *ZeroMQ: messaging for many applications*, O’Reilly Media, Inc., 2013.
- [12] K Varda, “Cap’n proto: Introduction,” 2013, <https://capnproto.org/index.html>.
- [13] Sadayuki Furuhashi, “Messagepack,” 2013, <https://msgpack.org/index.html>.
- [14] Apache Software Foundation, “Apache thrift,” 2007, <https://thrift.apache.org/index.html>.
- [15] Steve Vinoski, “Advanced message queuing protocol,” *IEEE Internet Computing*, no. 6, pp. 87–89, 2006.
- [16] Apache Software Foundation, “Open source amqp messaging,” 2013, <https://qpid.apache.org/index.html>.
- [17] Juan-Jose Crespo, “High level modeling integration for hardware description languages,” 2019, <https://gitlab.com/jjgcc/hlmhdl>.
- [18] José Flich, Giovanni Agosta, Philipp Ampletzer, David Atienza Alonso, Carlo Brandolese, Etienne Cappe, Alessandro Cilaro, Leon Dragić, Alexandre Dray, Alen Duspara, et al., “Exploring manycore architectures for next-generation hpc systems through the mango approach,” *Microprocessors and Microsystems*, vol. 61, pp. 154–170, 2018.